

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17405340>

BACHADON NAYINI YALIG‘LANISHI (SALPINGOOFORIT)

Toxtasinova Mohlaroyim Baxrom qizi

Qo‘qon Universteti Andijon Filiali,

Tibbiyot fakulteti, Davolash ishi

101-guruh talabasi

moxlaroytoxtasinova21@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada salpingooforit (adneksit) bachadon ortiqlari (tuxumdon va bachadon naylari) yallig‘lanishi kasalligi haqida ma‘lumot beriladi. Kasallikning asosiy sabablari stafilokokk, streptokokk, gonokokk va boshqa mikroorganizmlar hisoblanadi. O‘tkir va surunkali shakllari farqlanadi, ularning klinik belgilari, diagnostika usullari (UZI, laparoskopiya, HSG) va davolash yo‘llari (antibiotiklar, fizioterapiya, jarrohlik aralashuv) ko‘rsatib o‘tilgan. Salpingooforitning asoratlari bachadon naylarining tutilishi, bepustlik, bachadondan tashqari homiladorlik kabi holatlar keltiriladi. Kasallikni oldini olishda gigiyenaga rioya qilish, infeksiyalarni erta davolash va ginekologik nazorat muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zi. Salpingooforit, xavf omillari, hayz siklining buzilishi, xomiladorlik davolash usullari

АННОТАЦИЯ

В трёх статьях представлена информация о сальпингоофорите (аднексите) – воспалении придатков матки (яичников и маточных труб). Возбудителями заболевания являются стафилококки, стрептококки, гонококки и другие микроорганизмы. Выделяют острую и хроническую формы заболевания, указываются клинические признаки, методы диагностики (УЗИ, лапароскопия, ГСГ) и методы лечения (антибиотики, физиотерапия, лечебные мероприятия). К симптомам сальпингоофорита относятся: непроходимость маточных труб, бесплодие, спайки в матке. В профилактике заболевания важное значение имеют соблюдение правил гигиены, своевременное лечение заболеваний и гинекология.

Ключевое слово: Сальпингоофорит, менструальный цикл, методы лечения бесплодия

ANNOTATION

This article provides information about salpingo-oophoritis (adnexitis), an inflammatory disease of the uterine adnexa (ovaries and fallopian tubes). The main causes of the disease include Staphylococcus, Streptococcus, Gonococcus, and other microorganisms. Acute and chronic forms are distinguished, and their clinical manifestations, diagnostic methods (ultrasound, laparoscopy, hysterosalpingography), and treatment approaches (antibiotics, physiotherapy, surgical interventions) are discussed. Complications of salpingo-oophoritis may include tubal obstruction, infertility, and ectopic pregnancy. Prevention of the disease relies on maintaining hygiene, early treatment of infections, and regular gynecological check-ups.

Keywords: *Salpingo-oophoritis, risk factors, menstrual cycle disorders, pregnancy, treatment methods.*

Kirish. Salpingooforit, shuningdek, adneksit deb ham ataladi, bu bachadon ortiqlari (tuxumdonlar va bachadon naylari) yallig‘lanishi bo‘lib, u bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo‘lishi mumkin. Kasallik ko‘pincha kichik chanoq a‘zolarining umumiy yallig‘lanishi fonida rivojlanadi. Kasallikni turli patogen mikroblar – stafilokokk, streptokokk va boshqa qo‘zg‘atadi. Mikroblar bachadon ortiqlari (tuxumdon va bachadon naylari)ga abort, tug‘ruq, jinsiy aloqa vaqtida, turli infeksiyon kasalliklar (sil, angina, ichki a‘zolarning yallig‘lanishi)da esa boshqa a‘zo va to‘qimalardan qon va limfa tomirlari orqali o‘tadi. Sovqotish, o‘ta toliqish, ruhiy iztirob, orastalik qoidalarining buzilishi kasallikning avj olishiga imkon beradi. O‘tkir va surunkali adneksit farq qilinadi. O‘tkir adneksitda qorinning pastki va quymich sohasida og‘riq, ko‘ngil aynishi, qusish, harorat ko‘tarilishi kuzatiladi. Kasallik og‘ir kechganda bemorning umumiy ahvoli og‘irlashadi. Surunkali adneksit tez-tez qaytalanib turadi. Bachadon naylari yallig‘lanishi natijasida ular chandiqlanib, to‘silib qoladi, bu esa bachadondan tashqari homiladorlik yoki bepushtlikka sabab bo‘ladi.

Sabablar. Salpingooforitga har xil mikroorganizmlar, jumladan, gonokokklar, sil tayoqchasi, streptokokklar, stafilokokklar va ichak tayoqchasi sabab bo‘ladi.

Xavf omillari: Gigiyenaga rioya qilmaslik, stresslar, JYOYUI, tartibsiz jinsiy aloqalar. Rivojlanish mexanizmi: infeksiya bachadon naylari va tuxumdonlarga o‘tib, yallig‘lanish, bitishmalar va abscesslarni keltirib chiqaradi, bu esa naylarning tutilishiga olib kelishi mumkin.

Infeksiya yo‘llari: limfogen, gematogen, pasayuvchi, ko‘tariluvchi.

Tasnifi. o‘tkir, yarim o‘tkir, surunkali (retsdivlanuvchi yoki retsdivsiz) salpingooforit.

Salpingooforitning belgilari. Adneksit belgilari. Oʻtkir salpingooforit: Qorinning pastki qismida kuchli ogʻriqlar. Harorat koʻtarilishi, sovuq qotish. Yiringli yoki shilliq ajralmalar. Qorinning shishishi, holsizlik.

Surunkali adneksit. Qorin ogʻrigʻi, stress va sovuq qotish paytida kuchayish. 50% bemorlarda hayz siklining buzilishi. Jinsiy faoliyat bilan bogʻliq muammolar 35-40% ayollarda kuzatiladi. Ehtimoliy asoratlar: ovqat hazm qilish buzilishi, siydik ajralishi, nevrozlar

Diagnostika. Salpingooforit tashxisi quyidagilar asosida amalga oshiriladi:

Anamnez. Abortlar, bachadon ichi spiralidan foydalanish, asoratli tugʻruqlar va boshqalar. Bemorning shikoyati. Tadqiqot natijalari. UZI diagnostik Laparaskopiya, ginekologik diagnostika, fallopnaychalarining histerosalpingografiyasi

Hayz sikli – ayollar salomatligining belgisidir. Sogʻlom ayolda sikl 21 dan 35 kungacha davom etadi. Har bir ayol uchun hayz kunlarining soni individualdir, bu 3-7 kuni tashkil etadi. Agar hayz kunlari orasidagi muddat 40-60 kuni tashkil qilsa yoki 21 kundan kamroq songa qisqarsa sikl buzilganligini taxmin qilish mumkin.

Hayz sikli buzilishining bir necha koʻrinishi mavjud. amenoreya (6 oy davomida hayz koʻrmaslik).

Gipomenstrual sindrom (kamdan-kam, qisqa, kam miqdorda hayz koʻrish), koʻp miqdorda qon ketishi bilan bogʻliq hayz sikli buzilishi algodismenoreya, yaʼni ogʻriqli hayz koʻrish.

Hayz siklining buzilishida funksional testlar oʻtkaziladi: koʻz qorachigʻi simptomini aniqlash, rektal haroratni oʻlchash, bachadon boʻyni shilligʻini tortish.

Salpingooforitni davolash. Oʻtkir salpingooforitni davolash statsionarda oʻtkaziladi va quyidagilarni oʻz ichiga oladi.

Parhez: oson hazm boʻladigan ovqat, ayirish funksiyasini nazorat qilish. Dori vositalari: keng taʼsir doirasiga ega antibiotiklar, yalligʻlanishga qarshi, ogʻriq qoldiruvchi, desensibilizatsiyalovchi preparatlar.

Antibiotiklar tetratsiklinlar, penitsillinlar, makrolidlar, ftorxinolonlar, linkozamidlar, nitroimidazollar, aminoglikozidlar.

Kasallikning ogʻir kechishida turli guruh antibiotiklarini birgalikda qoʻllash mumkin.

Infuzion terapiya intoksikatsiyani bartaraf etish uchun vena ichiga glyukoza, poliglyukin, gemodez eritmalari va oqsil preparatlarini yuborish. Xirurgik davolash: yiringli shakllarda yiringni olib tashlash va antiseptiklar bilan sugʻorish bilan laparaskopiya yoki oʻsma tarkibini qin orqali evakuatsiya qilish. Qoʻshimchalar suyuqlanganda ular olib tashlanadi.

Surunkali salpingooforitni davolash o'tkir salpingooforitga o'xshaydi va kasalxonaga yotqizish, antibakterial va infuzion terapiyani o'z ichiga oladi. Qo'shimcha ravishda aloe inyeksiyalari va autogemoterapiya buyuriladi.

Fizioterapiya: Uvch terapiya ultratovush

Dorivor preparatlar bilan elektroforez tebranish massaj, biostimulyatorlar parafin bilan davolash davolash vannalari.

Fiziologik muolajalar yallig'lanishni kamaytirishga, og'riqni ketkazishga, shishni kamaytirishga va bitishmalar hosil bo'lishining oldini olishga yordam beradi.

Xavf. Salpingooforit o'z vaqtida davolanmasa, u surunkali shaklga o'tishi va quyidagi asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bachadon naylarining o'tmasligi.

Kichik chanoqda bitishma jarayoni. Nay-peritoneal bepustlik. Piosalpinks (bachadon nayidagi yiring) yoki gidrosalpinks (naydagi suyuqlik).

Pelvioperitonit (kichik chanoq qorin pardasining yallig'lanishi).

Siydik-tanosil organlarining infeksiyon-yallig'lanish jarayonlari (servitsit, vulvovaginit, endometrit, sistit).

Hayz siklining buzilishi. Jinsiy maylning pasayishi. Homiladorlikning ko'tara olmasligi. Bachadondan tashqari homiladorlik. Salpingooforit homiladorlikda quyidagilarga olib kelishi mumkin: Muddatidan oldingi tug'ruq yoki abortlarga,

Homila rivojlanishining ona qornida kechikishi. Homila pardalari va homilaning ona qornida infitsirlanishi. Yo'ldoshning muddatidan oldin ko'chishi. Endometrit. Siydik-tanosil tizimi a'zolarining yallig'lanishi.

Xavf guruhi. Salpingooforit bo'yicha xavf guruhiga ayollar kiradi. Jinsiy infeksiyalar bilan. Reproduktiv organlarda operatsiya o'tkazilganlar. Bachadon ichi kontratseptivlaridan foydalanuvchilar. Abortni boshidan kechirganlar. Abort qilganlar.

Oldini olish. O'tkir va surunkali salpingooforit rivojlanishining oldini olish uchun ayollar quyidagi profilaktika chora-tadbirlariga rioya qilishlari kerak: Abortlarni istisno qilish. Kontratsepsiya vositalarini to'g'ri tanlash. Spirtli ichimliklar va o'tkir ovqatdan voz kechish. Haddan tashqari sovuqotish va kuchli stresslardan qochish. Qo'zg'atuvchini aniqlash bilan kichik chanoq a'zolari yallig'lanish kasalliklarini erta davolash. Ginekologga har yili tashrif buyurish.

Xulosa: Salpingooforit – bachadon naylari va tuxumdonlarning yallig'lanishi bo'lib, u ayolning reproduktiv salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Kasallikning o'tkir va surunkali shakllari mavjud bo'lib, vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish va kompleks davolash muhim ahamiyatga ega. Davolash jarayonida konservativ usullar (antibakterial, yallig'lanishga qarshi, infuzion terapiya, fizioterapiya) bilan bir qatorda, zarurat tug'ilganda xirurgik aralashuvlar – yiringli o'choqlarni olib tashlash va laparoskopik muolajalar qo'llaniladi. Fizioterapiya usullari (ultratovush, elektroforez, parafin bilan davolash, davolovchi vannalar) yallig'lanishni kamaytirish, og'riqni

yengillashtirish va bitishmalar hosil bo‘lishining oldini olishda yordam beradi. Agar salpingooforit o‘z vaqtida davolanmasa, u surunkali shaklga o‘tib, bachadon naylarining o‘tmasligi, bitishmalar, bepushtlik, bachadondan tashqari homiladorlik kabi og‘ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, homiladorlik davrida muddatidan oldin tug‘ruq, abort, homila rivojlanishining kechikishi kabi xavfli holatlar yuzaga keladi. Kasallikning oldini olish uchun gigiyenik qoidalarga amal qilish, jinsiy infeksiyalardan himoyalash, abortlardan saqlanish, kontratsepsiya vositalarini to‘g‘ri tanlash va ginekologga muntazam tashrif buyurish zarur. Salpingooforitni erta aniqlash, kompleks davolash va muntazam profilaktik chora-tadbirlar orqali ayollarning reproduktiv salomatligini saqlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova N. A. Raximova M. Sh. Akusherlik va ginekologiya. Toshkent-2022.
2. To‘xtayeva Z. K. “Ginekologik kasalliklar diagnostikasi va davolash asoslari” – Toshkent-2021.
3. Boboyeva N. R., Jo‘raeva D. N. “Ayollar reproduktiv salomatligi profilaktika va davolash” – Samarqand-2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. “Ayollar sog‘lig‘ini muhofaza qilish bo‘yicha klinik protokollar” – Toshkent-2021.
5. Muminova G. M. “Akusherlik va ginekologiyada fizioterapiya usullari” – Toshkent-2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Tibbiyot Akademiyasi. “Ginekologik kasalliklar bo‘yicha o‘quv qo‘llanma” – Toshkent, 2022.